

Людмила ГЕРМАН

*кандидат філологічних наук, професор
Державний біотехнологічний університет*

Віра ШАСТАЛО

*кандидат філологічних наук, доцент
Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна*

ДИСТАНЦІЙНЕ НАВЧАННЯ ІНОЗЕМНІЙ МОВІ В СУЧАСНИХ УМОВАХ

Викладання іноземної мови є важливим елементом професійної підготовки здобувачів, що забезпечує формування необхідних мовних, соціокультурних та професійних компетентностей. В останнє десятиліття в умовах коронавірусу та російсько-української війни процес викладання іноземних мов змушений був перейти на іншу форму організації навчального процесу, на дистанційне навчання.

Зазначимо, що дистанційне навчання розглядається вченими як найбільш результативна система підготовки і постійної підтримки високого професійного рівня майбутніх фахівців (А. Андрєєв, Е. Полат, В. Солдаткін, А. Хуторський). Перші розвідки з проблеми навчання за підтримки комп'ютера відносяться до 60-х років минулого століття. Сьогодні теоретичні та практичні питання впровадження комп'ютера у процес дистанційного навчання іноземним мовам розробляється багатьма вченими (М. Аكوпова, В. Кухаренко, О. Рибалко, Е. Полат та інші), але незважаючи на багатовекторність досліджень, дистанційне навчання не отримало до цього часу системного розгляду і заслуговує на подальше дослідження.

Мета нашої розвідки – виділити основні принципи дистанційного навчання та визначити роль самостійної роботи в ньому.

Перехід вищої освіти до дистанційного режиму навчання призвів до унікальної ситуації, в якій саме дистанційна технологія виявилися єдиною можливим засобом для здійснення навчального процесу. Викладачі змушені організувати навчання за допомогою дистанційних технологій і доступних комунікацій в електронно інформаційно-освітньому середовищі. Тому перед фахівцями постало питання володіння навичками використання у навчанні можливостей засобів інноваційних технологій і їх поєднанні зі звичайними традиційними засобами, формами і методами навчання.

Зазначимо, що концепція дистанційного навчання в Україні була затверджена МОН України в 2000 році. Згідно з нею дистанційною вважають

Таку форму навчання, яка повинна бути рівноцінною з очною, вечірньою та заочною формами навчання й екстернатом і реалізовуватися переважно за допомогою дистанційних технологій навчання. Іншими словами, дистанційне навчання забезпечує навчання й отримання необхідних знань віддалено від закладів освіти за допомогою освітніх технологій і різних комунікаційних засобів. Під час здійснення дистанційного навчання англійської мови необхідно враховувати те, що базовим компонентом змісту навчання іноземної мови є не основи наукових знань, а способи діяльності, які забезпечують засвоєння різних

видів мовної діяльності аудіювання, читання, письма, говоріння [1], тобто формування умінь, пов'язаних із спілкуванням.

Поміж моделей дистанційного навчання використовується два різновиди: традиційно-дистанційна і електронно-дистанційна. Особливістю першої є асинхронність у часі, постачання навчального матеріалу через електронну пошту та інші засоби інформації. Електронно-дистанційна відбувається асинхронно і синхронно, а зв'язок між викладачем і здобувачем освіти і обмін навчальним матеріалом відбувається за допомогою інформаційно-комунікативних технологій. Існують уже готові платформи з усіма необхідними вмонтованими інструментами для дистанційного навчання (Moodle, Sakai, eFront та інші). Як зазначає А. Коваленко, під час вибору платформ необхідно враховувати такі фактори, як інтерфейс, можливість викладання різноманітних матеріалів, включаючи аудіо- та відеоматеріали, презентації та посилання на корисні Інтернет ресурси, контроль активності слухачів [1]. Формою проведення дистанційного навчання є онлайн заняття, основні види діяльності подібні до тих, що використовуються на офлайн заняттях (дискусії, рольові ігри, проектна діяльність тощо).

Особлива роль у проведенні дистанційного навчання належить самостійній роботі. Головна мета самостійної роботи при дистанційному навчанні – формування мовленнєвої, навчальної, професійної компетенції, розвиток самостійної роботи як риси особистості, формування позитивного відношення до процесу безперервної освіти. Своєрідність дисципліни іноземна мова полягає у формуванні вмінь і навичок користування іноземною мовою як засобом створення й підтримки міжособистих зв'язків та засобом отримання професійної інформації [2]. Самостійна робота представлена двома видами: та, яка здійснюється під час занять під керівництвом викладача у формі тестів, заліків, консультацій тощо та позааудиторна при виконанні здобувачами домашніх завдань навчального та творчого характеру. Одним із видів самостійної роботи є домашня робота. Враховуючи обмежений обсяг часу, який відводиться на практичні заняття, доцільно здобувачам давати більшу кількість часу на виконання домашніх завдань. Так, на аудиторних заняттях краще давати завдання, в яких задіяна оперативна пам'ять, в той час як вдома – довгострокова пам'ять.

Важливим видом домашнього завдання з іноземної мови є екстенсивне читання, прослуховування радіопрограм, перегляд телепередач. Корисною є робота з тематично-орієнтованими відеоматеріалами. При цьому обраний відеоматеріал повинен бути пов'язаний з темою уроку. Використання сучасного актуального і цікавого відео матеріалу сприяє підвищенню пізнавальної активності здобувачів, надає їм можливість отримати великий обсяг соціокультурної та професійної інформації.

Велику роль в організації самостійної роботи відіграють написання і захист рефератів, рецензії на сайти по темі та їх презентація, підготовка доповідей по заданим темам.

Контроль самостійної роботи враховується під час аудиторних занять. Це може бути тестування, усне опитування, активний самоконтроль тощо.

Література:

1. Коваленко А. Дистанційне навчання за умов пандемії: специфіка форм і методів роботи. Актуальні питання гуманітарних наук. 2021. Вип. 35. Т. 3. С. 250–255.
2. Ярославцева К., Смужаниця Д. Самостійна робота студента в процесі вивчення іноземної мови. Науковий вісник УНУ. Серія Педагогіка. 2014. Вип. 30. С. 196–198.